

SO'ROQ QILISHNING MOHIYATI VA TURLARI

Usmonaliyev Najmiddin Qo'shboq o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

“Tergov faoliyati” kafedrasini o'qituvchisi

Baxriddinov Behro'z Dilxirojovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-bosqich 327-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15721004>

Annotatsiya:

So'roq qilish — jinoyat protsessining ajralmas qismi bo'lib, u tergov harakatlari ichida alohida o'rin egallaydi. Ushbu jarayon orqali tergovchi guvoh, jabrlanuvchi, gumon qilinuvchi va ayblanuvchidan jinoyatga oid muhim axborotlarni aniqlaydi va huquqiy baholash uchun zarur bo'lgan dalillarni to'playdi.

Kalit so'zlar

So'roq qilish, ko'rsatuv, guvoh, jabrlanuvchi, mutaxassis, pedagog, psixolog, yo'naltiruvchi savol, chaqiruv qog'ozi.

Mazkur mavzuda so'roq qilishning huquqiy asoslari, maqsadi va ahamiyati tahlil qilinadi. Jumladan, so'roq qilish jarayonining inson huquqlari bilan uyg'unligi, axborot olishda adolat va holislik tamoyillariga rioya etilishi muhim hisoblanadi.

So'roq qilishning birlamchi, takroriy, qo'shimcha, qarama-qarshi kabi turlari mavjud bo'lib, ularning har biri maxsus yondashuv va tergov taktikasi asosida olib boriladi. Ayniqsa, jabrlanuvchi va guvohlarni so'roq qilishda psixologik omillar, shaxsning ruhiy holati va stress holatlari inobatga olinadi¹.

Shuningdek, so'roq qilishda zamonaviy yondashuvlar, xorijiy tajribalar, axborot texnologiyalaridan foydalanish amaliyoti ham mavzuning dolzarbligini oshiradi. Mazkur anotatsiyada so'roq qilishning nazariy asoslari, amaliy ahamiyati va uni takomillashtirish yo'llari yoritiladi².

So'roq qilish - paydo bo'lishiga ko'ra eng birinchi va qo'llanilishi jixatidan ayniqsa keng tarqalgan tergov xarakati. Uning moxiyati so'roq qilinayotgan shaxsdan tergov qilinayotgan jinoyat ishi bo'yicha aniqlanishi va isbotlanishi lozim bo'lgan xolatlarga to'frisida ko'rsatuvlar olishdan iborat. Uni samarali o'tkazish uchun so'roq qilinuvchilar psixologiyasini yaxshi tushunish, ular bilan ishonchli munosabatlar o'rnata olish, yuzaga kelgan vaziyat, so'roq qilinuvchining shaxsi va protsessual maqomi, ishda mavjud dalillarni xisobga olgan xolda taktik usullar va psixologik tasir ko'rsatish metodlarini qo'llay bilish zarur.

So'roq qilish- JPKda qayd etilgan, tergovchi tomonidan o'zining yurituvidagi jinoyat ishi bo'yicha axamiyatga ega bo'lgan xolatlarga to'frisida malumotlarga ega shaxslardan ushbu o'fzaki malumotni ko'rsatma sifatida olish va mustaxkamlash maqsadida skxbat yoki savol-javob shaklida amalga oshiriladigan bilish va tasdiqlash xisoblanadi.

So'roq qilish tergov xarakati o'zining tashqi ko'rinishidan o'xshash bo'lgan xarakatlar: tushuntirish, talab qilib olish, o'fzaki arizani qabul qilib olish, (yani tergov xarakati

¹ Б.Б.Муродов. Жиноят-протсессуал конун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.

² Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24

xisoblanmagan protsessual xarakatlar) va fuqarolarni surishtirish (protsessual xarakatlar bo'lmagan tezkor qidiruv choralari) mazmuni va ahamiyatiga ko'ra ulardan farq qiladi. Ko'rsatuvlar esa bazida ko'rsatuvlarni xodisa sodir bo'lgan joyda tekshirish. Tanib olish uchun ko'rsatish kabi tergov xarakatlarida xam ularning tarkibiy qismi sifatida mavjud bo'lish mumkin³.

So'roq qilishning umumiy qoidalari Jinoyat protsessual Kodeksining 96-108-moddalarida belgilangan. Bizning protsessual qonunchilikda so'roq qilishning umumiy qoidalari yuridik adabiyotlarda so'roq qilishning (umumiy va maxsus) shartlari iborasi qo'llaniladi.

So'roq qilishning ahamiyati shundaki tergovchi kriminalistikada ishlab chiqilgan va tergov amaliyotida qo'llaniladigan taktik usullardan foydalangan xolda ishga oid xolatlar to'frisidagi malumotlarini bilish orqali xaqiqatni aniqlaydi, ko'rsatma sifatida qayd etilgan malumotlardan jinoyat ishi bo'yicha dalil tariqasida foydalanish orqali isbotlashni amalga oshiradi xamda protsessual qarorlarini asoslantiradi⁴.

So'roqning maqsadi ishga oid ahamiyatli malumotlar olishdan iborat, bunda tergovchi:

1. Jinoyat ishi bo'yicha isbotlanishi lozim bo'lgan xolatlarga oydinlik kiritadi, yani xodisa sodir bo'lgan yoki yo'qligi, xodisa jinoyat yoki jinoyat emasligi, jinoyat bo'lsa. U qanday va kim tomonidan sodir etilganligi, jinoyat oqibatlari, jinoyat ehtiyotsizlikdan yoki qasddan sodir etilganligini aniqlaydi.

2. Jinoyat ishi uchun ahamiyatli malumotlarning boshqa manbalarini aniqlaydi.

3. So'roq amalga oshirilgunga qadar ishga mavjud dalillarning ishonchliligini tekshiradi.

So'roqni algoritmlash xaqida Amerikalik professor Kim Devis "Odamning ichidagi xatti xarakatlari" nomli kitobida gapirayotgan odamni samarali eshitishning 10 ta qoidasini ishlab chiqqan va ular quyidagilardan iborat:

1-qoida. O'zga shaxs gapirganda sukut saqlab eshitish.

2-qoida. Gapirayotgan shaxs o'zini erkin xis qilgan, bu usul xal etuvchi muxitni yaatish deb ataladi.

3-qoida. Gapirayotgan shaxsga uni eshitishga tayyor ekanligingizni ko'rsatish lozim.

4-qoida. Gapga xalaqit beruvchi vaziyatlardan voz kechish. rasm chizmasdan, stolni taqillatib, bir qo'rozni boshqa jayga olmaslik kerak.

5-qoida. Gapirayotgan odamga nisbatan ezgulik bilan qarab va o'zingizni uning o'rnida taxlil qilib ko'ring.

6-qoida. Chidamli bo'lish, vaqtni tejamaslik, xonadan chiqib ketishga shoshilmaslik, eshik tomonga shoshilmaslik kerak.

7-qoida. O'zini qo'lga olib, jaxlni bosib turish kerak.

8-qoida. Baxislashmay yoki tanqidiy fikr bildirmaslik kerak, aks xolda bu so'roq qilinuvchini ximoyaga o'tishiga chorlab, gapini to'xtatib, razablanishi mumkin.

9-qoida. Savollar berib turish. Bu gapirayotgan odamga dalda bo'ladi va etibordan mamnun bo'ladi. Bu esa malumotlar olishda yordam beradi.

³ Хушвактова Н.А. Коррупцияга оид жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83.

⁴ Ш.С.Агоев., Ташев У. Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари // Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.

10-qoida. Gapisirishni to'xtatib bu qoida birinchi bo'lib keladi. Agar siz gaplashadigan bo'lsangiz eshita olmaymiz⁵.

So'roq tergovchi bilan jinoyat voqea xaqida malumot beruvchi shaxs o'rtasidagi o'zaro muloqotdir. So'roq qilishning umumiy vazifasi - so'roq qilinayotgan shaxslarning xar biridan tergov qilinayotgan jinoyat xolatlari va uni sodir etishda aybdor shaxslar to'frisida unga malum bo'lgan barcha xaqqoniy malumotlarni olish⁶.

So'roq qilish o'zaro muloqot shakli sifatida xamkorlik yoki qarama-qarshilik va psixologik kurash yo'sinida o'tishi mumkin. Bazan so'roqda boshqa shaxslar (tarjimon, pedagog, mutaxassis va sh.k.) xam ishtirok etishlari mumkin. Bunda axborot ayirboshlash, o'zaro tasir ko'rsatish, bir-biriga baxo berish, nuqtai nazarlarni shakllantirish sodir bo'ladi. Bu erda so'roqni o'tkazayotgan shaxs etakchi rol o'ynashi lozim. Tergovchi JPK normalari va kriminalistika tavsiyalariga amal qilgan xolda, so'roqni o'tkazish tartibini belgilaydi, boshqa shaxslarning xarakatlarini, ularning ishtiroki darajasini boshqaradi, ayni vaqtda so'roq qilinuvchidan tergov qilinayotgan jinoyat to'frisida malumotlar olishni taminlaydi. So'roq qilinuvchidan mumkin qadar to'liq va xaqqoniy ko'rsatuvlar olishga intilib, tergovchi taktik muloxazalarga ko'ra yuz bergan voqea tafsilotlaridan xabardorligini mal vaqumtgacha oshkor qilmaydi, o'zi so'roqning mazkur bosqichida foydalanish maqsadga muvofiq, deb xisoblagan malumotlarnigina xabar qiladi⁷.

Olinayotgan malumotlarning to'liqligi va ishonchliligini taminlash- o'fir vazifa, zero so'roq qilinuvchi, xatto u butun xaqiqatni bayon etishni istayotgan bo'lsa xam, o'z istagini amalga oshirishga, muxim xolatlarni to'liq eslashga doim xam qodir bo'lavermaydi. Bundan tashqari, u tergovchini aynan qaysi faktlar va tafsilotlar qiziqtirayotganini doim xam tushunavermaydi.

So'roq qilinuvchi tergov qilinayotgan jinoyat voqeasi amalda qanday rivojlangani xususida vijdonan yanglishishi xam mumkin. So'roq qilinuvchi yolfon ko'rsatuvlar bergan, ayrim muxim xolatlarni yashirgan, ko'rsatuvlar berishdan bosh tortgan, voqeaning asl manzarasini aniqlashda tergovchiga xalaqit berishga uringan xollarda vaziyat yanada murakkablashadi.

Yolg'on ko'rsatuv berish belgilari aniqlangan taqdirda, so'roqni amalga oshirayotgan masul mansabdor shaxs so'roq vaqtida so'roq qilinayotgan shaxsning xulq-atvorini atroflicha kuzatishi maqsadga muvofiq. Kishining xar qanday, shu jumladan, xququqqa xilof faoliyati xam ruxiy bosim ostida amalga oshiriladi. Shuning uchun so'roq qilinayotgan shaxsga savollar bera turib, davlat ayblovchisi uning xulq-atvorini, nutqini, qo'yilgan savollarga tasirini kuzatib borishi lozim. Demak, prokurorlarni sudda kuzatuv usulidan foydalanish xamda ishontirish xususiyatini shakllantirishga o'rgatish katta samara beradi.

Bir qator adabiyotlarda xam shaxsni gumon qilinuvchi sifatida etirof etishning qonunchilikdagi asoslarining yo'qligi amaliyot xodimlarida noaniqliklarni vujudga keltirishi xamda ular tomonidan qonun buzilishiga yo'l qo'yilishiga sabab bo'lishi takidlangan.

⁵ Ш.С.Агоев., Шакирова С. Қийнаш жиноятини тергов қилиш: назария ва амалиёт //Развитие и инновации в науке. –2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.

⁶ Ш.Ш.Суюнов. Гиёхвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сонни. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

⁷ Н.Қ.Усманиев. Протсессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари //проблемс анд солутсионс оф ссиентифис анд инновативе ресеарч. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.

Aytish joizki, mazkur muammo O'zbekiston Respublikasi jinoyat-protsessual qonunchiligi uchun xam xos bo'lib, gumon qilish institutining etarlicha xuquqiy tartibga solinmaganligi bois, qonun buzilishi xolatlari amalda keng uchrab turadi. Xususan, sud-tergov amaliyotida amalda gumon qilinayotgan shaxsni guvox sifatida so'roq qilish xollari keng uchraydi. Guvoxning xuquqlarini ximoya qilish maqsadida 2008 yil 31 dekabrda JPKga guvoxning advokati instituti joriy etildi⁸.

O.D.Jukning yozishicha esa, amaliyotda tergovchi shaxsga guvox yoki gumon qilinuvchi sifatida so'roq qilishni taklif qiladi. Albatta, inson o'ziga maqul xuquqiy maqom sifatida guvox maqomini tanlaydi, undan keyin tergovchi butun so'roq jarayoni shaxsga biror-bir protsessual kafolatlar taqdim etmagan xolda uni jinoyat sodir etishdagi ishtirokini fosh etishga xarakat qiladi, - deb takidlangan.

Fikrimizcha, bunday amaliyot inson xuquqlarining buzilishi bo'lib, bu borada I.A.Panteleev, A.A.Davletov va V.G.Voytlar shaxsni guvox sifatida so'roq qilishning protsessual chegaralarini quyidagicha belgilashni taklif qiladi: "basharti so'roq qilish predmeti guvoxning jinoyatga daxldorligiga oid xolatlarni qamrab olmasa, yani tergovchi so'roq qilinayotgan shaxsga nisbatan o'z gumonini bildirmasa, shaxsni guvox sifatida so'roq qilish bo'yicha xech qanday to'siq bo'lmaydi. Agarda, tergovchi u yoki bu shaklda shaxsga nisbatan gumon elon qilsa (bu so'roq qilinayotgan shaxs oldiga uning jinoyat bilan bo'liq o'z xatti-xarakatlari to'frisida masalani qo'yishida ifodalanadi), ushbu shaxs guvox bo'la olmaydi. U o'zining real xolatiga mos gumon qilinuvchi maqomiga ega bo'lishi xamda unga nisbatan mavjud gumon rasman elon qilinganidan so'ng, jinoyat protsessining ushbu ishtirokchisi sifatida so'roq qilinishi lozim.

So'roq qilish jinoyat-protsessual faoliyatning muhim tarkibiy qismi bo'lib, jinoyatlarni tez va to'liq ochishda, aybdorlarni aniqlash va aybsizlarni oqlashda asosiy vosita hisoblanadi. Mazkur tergov harakati orqali tergovchi jinoyatga oid dalillarni aniqlaydi, holatlarni huquqiy baholash uchun zarur axborotlarni to'playdi.

So'roq qilishning birlamchi, takroriy, qo'shimcha va qarama-qarshi kabi turlari har bir tergov holatiga qarab maqsadli qo'llanilishi zarur. Har bir tur maxsus yondashuv, tergov taktikasi va psixologik tayyorgarlikni talab qiladi.

So'roq jarayonining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi tergovchining professional saviyasi, shaxslar bilan muloqot qilish ko'nikmasi hamda qonuniylik va insonparvarlik tamoyillariga qat'iy rioya qilishiga bog'liq. Ayniqsa, jabrlanuvchi va guvohlarning ruhiy holatini inobatga olib, ularga nisbatan ehtiyotkorlik bilan yondashish, axborotni ochiq va bosimsiz muhitda olish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, so'roq qilishni takomillashtirish, uning turlarini to'g'ri va o'rinli qo'llash tergov samaradorligini oshiradi va adolatli sudlovga asos bo'ladi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.

⁸ Ш.Ш.Суюнов. Компютер техника воситалари орқали содир этилган фирибгарлик жинояти турлари. "Замонавий дунёда педагогика ва психология" номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 йил

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // [Электрон манба].
3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.4. –Т., 2002. – Б. 47.
5. Б.Б.Муродов. Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.
6. Б.Б.Муродов. Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
7. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.
8. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
9. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификатсия қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сони. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
10. Ш.Ш.Суюнов. Компютер техника воситалари орқали содир этилган фирибгарлик жинояти турлари. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 йил
11. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.
12. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадисиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.
13. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
14. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксмерткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
15. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.
16. А.Т.Аширбоев. Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро

- тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.
17. Н.Қ.Усманалиев. “Оқилона муддат” тамойиилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.
18. Н.Қ.Усманалиев. Жиноят ишини юритишни тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.
19. Н.Қ.Усманалиев. Протсессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари //проблемс анд солутсионс оф ссиентифис анд инновативе ресеарч. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.
20. Н.Қ.Усманалиев. Байназов Ж. Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни қўздан кечириш тергов ҳаракатининг янги усуллари //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.
21. Ш.С.Агоев., Шакирова С. Қийнаш жиноятини тергов қилиш: назария ва амалиёт //Развитие и инновации в науке. –2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.
22. Ш.С.Агоев., Абдухамидов А. Гувоҳлантириш тергов ҳаракатини ўтказишнинг ахамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 49-51.
23. Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д. Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.
24. Ш.С.Агоев., Ташев У. Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.
25. Хушвактова Н.А. Факторы, препятствующие эффективному использованию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвактова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022. DOI:10.32743/25419889.2022.11.65.346588.